

MAKKI-MADANI,MUHKAM-MUTASYABIH
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas study Al Qur`an

Dosen Pengampu : Bapak Samsul Arifin M.Kom I
NIP :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh :
Septina Citra Anggadita Hapsari (04020124063)
Sri Mahardi Khalimah (04020124064)
Muhammad Davin Rafandra(04020124051)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Makki-Madani,Muhkam-Mutasyabih” dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas makalah pada mata kuliah Sejarah Dakwah. Terimakasih kami ucapkan kepada bapak Samsul Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Study Al Qur`an dan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian makalah ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini,oleh karena itu kami akan sangat menghargai kritik dan saran untuk membangun makalah ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga makalah ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua.

Surabaya, 14 September

Penyusun
Septina Citra A.H
Sri Mahardi Khalimah
Muhammad Davin Rafadra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Klasifikasi dan Metode Al Qur`an Makki dan Madani.....	6
B. Ciri-ciri Ayat Muhkam dan Mutsyabih.....	10
BAB III	13
PENUTUP	13
Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kitab Allah yang tidak diturunkan sekaligus adalah kitab suci al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun yang mana 13 tahun darinya ketika baginda Nabi Muhammad saw berada di Makkah, dan 10 tahun darinya setelah baginda hijrah ke Madinah. Al-Qur'an diturunkan di Makkah baik surat maupun ayat di Madinah dan ada yang di luar tempat selain Makkah dan Madinah. Kemudian al-Qur'an diturunkan pada malam dan siang hari. Para ulama sangat memperhatikan kajian sejarah al-Qur'an ini. Beberapa dari mereka ada yang membahas mengenai ayat dan surah al-Qur'an sehingga membantu dalam mengetahui tempat surah atau ayat yang diturunkan. Pembahasan ini salah satu bagian dari pengkajian ilmu Makki dan Madani yang mana sangat membantu dan memberikan manfaat kepada para pengkaji ilmu-ilmu al-Qur'an dalam mengetahui sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

Ayat-ayat Alquran ada yang bersifat samar (mutasyâbihât) yang memberikan peluang kepada para mujtahid yang handal ilmunya untuk dapat mengembalikannya kepada maksud yang sebenarnya (muhkamât) . Sebagai Kitab yang menjadi pedoman umat Islam, maka tidak sedikit kaum muslim mengkaji makna dan ada apa di balik makna- maknanya,tentunya dengan dengan sudut pandang yang berbeda. Banyak sekali ilmu-ilmu yang lahir untuk membahas makna-makna Alquran. Namun di balik terlahirnya berbagai ilmu-ilmu yang membahas makna-makna Alquran tersebut, ada salahsatu realitas dalam diskurs Ulum Alquran yang diwarnai dengan perdebatan yang mengenai fenomena ayat-ayat mutasyâbihât khususnya tentang sifat-sifat Allah SWT. Ayat-ayat yang terdapat pada Alquran seluruhnya muhkâm maksudnya ialah seluruh kata-katanya yang kokoh, membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, dan membedakan yang benar dengan yang dusta. Secara keseluruhan,ayat-ayat Alquran tidak mengandung atau tidak terdapat kebohongan, dan ayat-ayatnya pun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak adanya pembedaan mana ayat yang lebih tinggi kedudukannyaatau lebih mulia, karena semua ayat yang tersusun dengan indah itu adalah datangnya dari Allah SWT. Seperti yang di kutip pada Q.S Ali Imran ayat 7:

مُّكَمَّاتٌ هُنَّ أَمْ أَمْ الْكِتَابِ ۖ وَأَخْرَجْنَا مُبَيِّنَاتٌ فَمَا زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَوْ آيَاتٌ ۖ هُوَ الَّذِي أَنْزَلْنَا فِيهِ لَوْ جِئِمَ ق

عَلَّمَ تَوِيلَهُ وَمَا يَنْتَبِغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتَنِ زَيْغٌ فَوَقُولُونَ ۖ لِلَّ وَالرَّاسِخُونَ ۖ فِ الْعِلْمِ ۖ يَتَوِيلَهُ ۖ إِنْ أَلَّا

أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ ۖ إِنْ أَلَّا أَلْبَابِ

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Alquran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Alquran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana memahami klasifikasi dan metode Al-Quran Makki dan Madani ?
2. Apa ciri-ciri ayat Muhkam dan Mutasyabih

C.Tujuan

1. Dapat memahami klasifikasi dan metode Al Qur`an Makki dan Madani
2. Agar mengetahui ciri-ciri ayat Muhkam dan Mutasyabih

BAB III PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Al Qur`an Makki dan Madani

Para ulama mengklasifikasikan surat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makki dan Madani. Perbedaan pendapat muncul tentang penentuan jumlah masing-masing. Menurut sebagian ulama, jumlah surat Makki ada 94 surat, sedang surat Madani 20 surat. Menurut sebagian ulama yang lain jumlah surat Makki 84 surat dan Madani ada 30 surat. Menurut Abd. Syahatah surat Makki yang disepakati terdapat 82 surat, sedang Madani 20 surat. Yang diperselisihkan 12 surat. Perbedaan tersebut disebabkan ada sebagian surat yang seluruhnya Makki dan Madani, sedang sebagian yang lain termasuk Makki dan Madani tetapi didalamnya terdapat beberapa ayat yang berbeda. Untuk itu surat Al-Quran Makki dan Madani terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Surat-surat yang secara keseluruhan adalah ayat-ayat Makki dan tidak satupun yang Madani, berjumlah 58 surat yang berisi 2074 ayat.
2. Surat-surat yang secara keseluruhan adalah ayat-ayat Madani, tidak satupun yang Makki terdapat 18 surat yang terdiri atas 737 ayat.
3. Surat-surat Makki yang didalamnya terdapat ayat Madani, yaitu surat sebagian besar Makki tetapi didalamnya terdapat sedikit ayat Madani, berjumlah 32 surat terdiri dari 2699 ayat.
4. Surat-surat Madani yang berisi ayat Makki, yaitu surat yang sebagian besar Madani. Terdapat 6 surat 726 ayat.¹

➤ Karakteristik Ayat Makiyyah

Pada tanggal 17 Ramadhan, 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M), turunnya surat-surat makiyyah dimulai, yang berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Para ulama telah menyelidiki tulisan makiyyah dan madaniyyah dan menemukan beberapa ketentuan analogis untuk keduanya. Ketentuan-ketentuan ini menjelaskan gaya bahasa yang unik dan masalah yang dibahas. Akibatnya, mereka dapat membuat aturan yang memiliki karakteristik tersebut. Ketentuan makiyyah meliputi:

- 1) Semua surat yang di dalamnya mengandung "sajdah".
- 2) Setiap surat yang mengandung kata "kalla", yang hanya ditemukan dalam separuh terakhir Al-Qur'an tiga puluh tiga kali dan lima belas kali.
- 3) Setiap surat yang mengandung seruan "yaayyuhan naasu" dan tidak mengandung "yaayyuhalladzinaxamanu", kecuali surat al-hajj, yang akhirnya ditulis "yaayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu"x(QS al-hajj: 77). Meskipun demikian, mayoritas ulama menganggap ayat tersebut sebagai ayat makiyyah.

¹ Sahid, *Ulumul Al-Qur'an*. Pustaka Idea, Surabaya 2016

4) Kecuali surat al-baqarah, semua surat yang bercerita tentang para Nabi dan orang-orang terdahulu

5) Setiap surat yang mengandung kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surat al-baqarah.

6) Semua surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah, seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan sebagainya, kecuali al-baqarah dan al-imran, karena surat ar-rad masih menjadi perdebatan. Sedangkan dari segi ciri tema dan gaya bahasa atau dari segi keistimewaan, ayat makkiyah juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Ajakan ke tauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Pembuktiannya tentang risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, melawan orang musyrik dengan bukti logis.

2) Menetapkan dasar-dasar ibadah dan mu'amalah, termasuk pidana, etika, dan keutamaan umum. Diwajibkannya shalat lima waktu, dilarang takabur dan angkuh, dilarang memakan harta anak yatim secara zalim, dan dilarang berbagai tradisi buruk lainnya.

3) Menampilkan kisah Nabi dan umat-umat sebelumnya sebagai pelajaran bagi mereka untuk mempelajari tentang nasib orang-orang yang mendustakan agama sebelum mereka. Mereka juga menampilkan kisah Nabi sebagai ujian atau cobaan baginya, sehingga ia menjadi sabar menghadapi gangguan mereka.

4) Pernyataannya singkat dan penuh dengan kata-kata yang menakjubkan, suku katanya yang singkat, dan maknanya meyakinkan.

➤ Karakteristik Ayat Madaniyyah

Diantara ciri khusus dari surat-surat madaniyyah ialah:

1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau had (sanksi)

2. Surat makkiyah termasuk setiap surat yang berbicara tentang orang munafik, kecuali surat al-ankabut, yang ditulis di Makkah.

3. Surat-surat seperti al-baqarah, an-nisa, al-imran, dan at-taubah mengandung dialog antara ahli kitab.

Adapun keistimewaan yang terdapat pada surat madaniyyah antara lain adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an berbicara kepada masyarakat Islam Madinah dan Sebagian besar membahas hukum-hukum. Ini mencakup penjelasan tentang ibadah, mu'amalah, had, keluarga, warisan, jihad, hubungan sosial, dan hubungan internasional, baik dalam keadaan damai maupun perang.

2) Seruan terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ajakan untuk masuk Islam, dan penjelasan tentang kesalahan mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran, dan ketidaksepakatan mereka setelah mendapatkan pengetahuan disebabkan oleh kebencian sesama mereka.

3) Di dalam Masyarakat Madinah tumbuh sekelompok orang-orang munafik, lalu Al-Qur'an membicarakan sifat mereka dan mengungkap rahasia mereka. Al-Qur'an menjelaskan bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, serta membeberkan media-media, tipuan-tipuan,

serta strategi mereka untuk memperdaya kaum muslim. Di Makkah tidak terdapat kaum munafik, karena saat itu umat Islam sedikit, lemah, sementara orang-orang kafir secara terangterangan memerangi mereka.

4) Pada umumnya, ayat-ayat dan surat-suratnya Panjang dan berfokus pada prinsip dan hukum Islam yang luas. Orang Islam Madinah menerima dan mendengarkan Al-Qur'an..²

B. Metode Memahami Al-Quran Makki dan Madani

Pertama, metode naql sima'i. Artinya adalah dengan cara periwayatan atau pendengaran dari para sahabat yang hidup pada periode kewahyuan yang menyaksikan turunnya ayat dan atau dari tabi'in yang mendengar dan mengetahui dari para sahabat. Kedua, metode qiyas ijthadi. Cara kerja metode ini adalah dengan melihat dan mempelajari karakteristik dari suatu surat dan ayat-ayatnya, seperti panjang pendeknya surat, gaya bahasanya, model kalimatnya, cakupan isinya.

C. Ciri-ciri ayat Muhkam dan Mutasyabih

Secara etimologis (bahasa) *muhkam* artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah (:..) مَا أَحْكَمَ أَلْمُرَادُ بِهِ عِنْ (:..)
مُحْكَمٌ جَاءَ بِأَنَّ الْوَالِدَ الْغَيْبُيرُ
Muhkam juga berarti (sesuatu) yang dikokohkan, tidak goyah dan tidak berubah. Menurut Syadalimuhkamialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya.³

Untuk memahami apakah suatu ayat termasuk dalam kategori muhkam atau mutasyabih, identifikasi ciri-cirinya menjadi langkah yang sangat membantu. Berikut adalah ciri-ciri yang membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih:

1. Ciri-ciri muhkamat diantaranya:

- a. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya.
- b. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah.
- c. Muhkam adalah ayat yang dimaksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain (takwil).
- d. Maknanya sudah tersurat dengan jelas dalam ayat-ayatnya, sehingga tidak memerlukan pembahasan atau analisis lebih lanjut karena dapat dipahami dengan mudah. (Afiyah, 2019).
- e. Ayat-ayatnya hanya mempunyai satu penafsiran makna saja.

2. Ciri-ciri mutasyabih diantaranya :

- a. Mutasyabih hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri.

² Ramlawati 195, Rika. "AL MAKKY DAN AL MADANY." Accessed March 30, 2024.

https://www.academia.edu/32863862/AL_MAKKY_DAN_AL_MADAN

³ Syamsu Nahar, "Keberadaan Ayat MUhkam dan Mutasyabih dalam Al Qur'an", Juli-Desember 2016 hal 2

- b. Mutasyabih banyak mengandung banyak wajah.
- c. Mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.
- d. Ayat-ayatnya bersifat samar, yang berarti memerlukan penjelasan dari ayat lain atau memerlukan penalaran agar dapat memahami maksudnya.
- e. Ayat-ayatnya memiliki banyak makna.⁴

⁴ Babun Najib, Moh Rokib, Al Qodim "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al Qur'an" 25 Jan 2024 hal 10

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Para ulama mengklasifikasikan surat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makki dan Madani. Perbedaan pendapat muncul tentang penentuan jumlah masing-masing. Surat Al-Quran Makki dan Madani terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Surat-surat yang secara keseluruhan adalah ayat-ayat Makki dan tidak satupun yang Madani, berjumlah 58 surat yang berisi 2074 ayat.
2. Surat-surat yang secara keseluruhan adalah ayat-ayat Madani, tidak satupun yang Makki terdapat 18 surat yang terdiri atas 737 ayat.
3. Surat-surat Makki yang didalamnya terdapat ayat Madani, yaitu surat sebagian besar Makki tetapi didalamnya terdapat sedikit ayat Madani, berjumlah 32 surat terdiri dari 2699 ayat.
4. Surat-surat Madani yang berisi ayat Makki, yaitu surat yang sebagian besar Madani. Terdapat 6 surat 726 ayat.

Metode Memahami Al-Quran Makki dan Madani

Pertama, metode naql sima'i. Artinya adalah dengan cara periwayatan atau pendengaran dari para sahabat yang hidup pada periode kewahyuan yang menyaksikan turunnya ayat dan atau dari tabi'in yang mendengar dan mengetahui dari para sahabat. Kedua, metode qiyas ijtihadi. Cara kerja metode ini adalah dengan melihat dan mempelajari karakteristik dari suatu surat dan ayat-ayatnya, seperti panjang pendeknya surat, gaya bahasanya, model kalimatnya, cakupan isinya.

Salah satu ciri ayat Muhkam adalah ayat yang dimaksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain (takwil). Sedangkan Mutasyabih salah satu cirinya adalah Ayatnya hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sahid,(2016) Ulumul Al-Qur'an. Pustaka Idea, Surabaya

Ramlawati 195, Rika, (2024)“AL MAKKY DAN AL MADANY.” Accessed March 30,.

Syamsu Nahar,(2016)“Keberadaan Ayat MUhkam dan Mutasyabih dalam Al Qur`an”,Juli-Desember hal 2

Babun Najib,Moh Rokib,(2024)Al Qodim”Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al Qur`an”25 Jan hal 10